

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pengaruh Variabel Mikroekonomi: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Nindi Dwi Tetria Dewi, Eka Wahyu Hestya Budianto
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: nindy.tetria@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar pengaruh variabel Mikroekonomi. Penelitian dilakukan dari tahun 1982 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*, dengan kata kunci "Mikroekonomi". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 323 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi *VOSviewer* dan dianalisis secara deskriptif melalui studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi *VOSviewer*, penelitian seputar pengaruh variabel Mikroekonomi terbagi menjadi 7 kluster dan 154 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi *literature review*, terdapat 2 tema utama seputar pengaruh variabel Mikroekonomi.

Kata Kunci: Mikroekonomi, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review

Abstract

This study aims to determine the development of research around influence of Microeconomic variables. The research was conducted from 1982 to 2022, by searching national and international journals indexed by Google Scholar, Sinta, and Scopus via the Perish/Harzing application, with the keyword "Microeconomic". Based on the search results, there were 323 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to influence of Microeconomic variables is divided into 7 clusters and 154 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 2 main themes related to influence of Microeconomic variables.

Keywords: Microeconomic, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana sumber daya yang tersedia di suatu negara, seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ekonomi merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara karena ekonomi yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat stabilitas politik dan keamanan suatu negara. Selain itu, ekonomi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan suatu negara, serta membantu negara tersebut untuk bersaing di arena global. Ekonomi juga memiliki peranan lain, yakni sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi, mengukur inflasi, mengukur tingkat pengangguran suatu negara, membantu memahami dan mengelola perdagangan internasional, dan membantu mengelola kebijakan publik. Ekonomi menjadi titik nadi suatu negara, hal ini menjadi dasar suatu negara bisa dikatakan negara maju jika pertumbuhan ekonominya baik, teknologi berkembang serta infrastruktur terbangun dengan baik, sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.

Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan mengenai penggunaan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya alam, modal, dan manusia. Dalam ilmu ekonomi, kita belajar tentang bagaimana seseorang membuat keputusan dengan berbagai konsekuensi yang terkait. Keputusan individu digabungkan

menjadi pilihan masyarakat. Ilmu ekonomi juga merupakan ilmu perilaku atau ilmu sosial yang membahas bagaimana individu, perusahaan, atau masyarakat memenuhi kebutuhan mereka melalui berbagai pilihan yang tersedia, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Perusahaan juga harus membuat pilihan tentang barang apa yang harus diproduksi, kepada siapa hasil produksi tersebut didistribusikan, atau barang apa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Berbagai masalah ini terkait dengan cara memenuhi, menghasilkan, dan mendistribusikan barang dan jasa, baik barang tersebut merupakan barang ekonomi maupun barang publik. Ilmu ekonomi juga membahas tentang sistem ekonomi, seperti sistem pasar atau sistem sosialis, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan faktor-faktor seperti harga, pendapatan, dan konsumsi. Selain itu, ilmu ekonomi juga membahas tentang bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian dengan menggunakan alat seperti pajak, subsidi, dan peraturan (Zahara & Anwar, 2020). Ilmu ekonomi juga dibagi menjadi dua yakni ekonomi makro dan mikro.

Kemajuan ekonomi tidak terlepas dari peranan Mikroekonomi salah satunya UMKM hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh (Anggraeni, 2022), UMKM dinilai telah menjadi sector yang mampu untuk bersaing dan menjadi pelaku usaha yang Tangguh dan berdaya saing dalam pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang didominasi usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Kemenkop & UMKM: 2018 dalam Arfah tercatat 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh usaha UMKM yang dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu cara memperkenalkan produk UMKM di masyarakat perlu adanya urgensi pemasaran yang dilakukan oleh setiap pelaku UMKM agar produk lokal dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat luas, tidak hanya dipasarkan secara lokal, nasional bahkan sampai dengan pemasaran internasional (Arfah, 2022).

Publikasi ilmiah seputar Mikroekonomi juga terus menerus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan penelusuran melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Bahkan di tahun 2022, terdapat 62 penelitian seputar Mikroekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penelitian Mikroekonomi sangat pesat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Mikroekonomi khususnya pada Mikroekonomi di Indonesia selama kurun waktu 40 tahun. Peneliti memberikan rentang waktu yang cukup jauh diharapkan data yang diperoleh menjadi lebih valid dan akurat. Pada penelitian ini data diolah dengan menggunakan: (1) Studi bibliometrik metode bibliometrik *VOSviewer* digunakan untuk menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur suatu bidang keilmuan khususnya pada publikasi ilmiah; dan (2) studi *literatur review* digunakan menelaah, mengenali, dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dapat menjelaskan seluruhan topik penelitian seputar Mikroekonomi. Hal ini bisa menjadi bahan rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal Mikroekonomi. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar Mikroekonomi di Indonesia yang sering ataupun jarang diteliti oleh para peneliti, sehingga bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Mikroekonomi secara ringkas adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, keluarga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi pasar (Sukirno, 2005) Mikroekonomi mempelajari bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan mengenai produksi, konsumsi, dan investasi, serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi harga dan jumlah barang yang tersedia di pasar. Mikroekonomi juga mempelajari bagaimana keputusan individu dan perusahaan mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar, serta bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran mempengaruhi harga barang. Mikroekonomi juga membahas tentang struktur pasar, seperti monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan sempurna, dan bagaimana struktur pasar tersebut mempengaruhi keputusan individu dan perusahaan (Zahara & Anwar, 2020).

Teori Mikroekonomi pada mulanya dikembangkan oleh ahli-ahli ilmu klasik pada abad ke-18 mikro berasal dari kata Yunani. *Micros*, artinya kecil. Teori mikro sama dengan tidak berarti bahwa teori harga kecil atau tidak penting. Teori Mikroekonomi sering mendapat perhatian lebih besar daripada teori ekonomi makro. Mikroekonomi membicarakan tentang unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang beranekaragam. Adapun ruang lingkup dari Mikroekonomi adalah mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari masing masing unit ekonomi seperti: (a) Interaksi di pasar barang Pasar diartikan sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) atau pertemuan antara penjual dan pembeli suatu barang dengan jumlah tertentu sehingga tercipta suatu harga. Misalnya pasar beras, pasar mobil, pasar elektronik; (b) Perilaku penjual dan pembeli Baik penjual maupun pembeli sama-sama memiliki sifat yang rasional, yaitu dimana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal (*maximum profit*) sedangkan pembeli menginginkan kepuasan maksimal (*maximal utility*); (c) Interaksi di pasar faktor produksi Dari sisi pembeli (konsumen) memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual (produsen) memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor-faktor produksi dengan cara membelinya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui bahwa antara konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan (Khusaini, 2013).

Bibliometrik adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah, termasuk jurnal, buku, dan konferensi. Bibliometrik dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam suatu bidang. Metrik bibliometrik dapat meliputi jumlah publikasi, indeks harga, faktor dampak, dan jumlah citasi (Jena et al., 2012). Bibliometrik juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja individu, seperti mengukur jumlah publikasi dan citasi seorang peneliti. Bibliometrik dapat digunakan untuk menilai kinerja institusi penelitian dan universitas, serta untuk membandingkan kinerja penelitian antar negara. Namun, bibliometrik tidak selalu merupakan ukuran yang tepat dari kualitas penelitian, karena faktor lain seperti originalitas dan dampak penelitian juga harus dipertimbangkan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menampilkan dan menganalisis data publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan konferensi. Perangkat lunak ini dapat membantu menyajikan data publikasi dalam bentuk visual, seperti diagram VOS (*Viewer of Science*) yang menunjukkan hubungan antara kata kunci dan kolaborasi antar peneliti. VOSviewer juga dapat digunakan untuk menganalisis data citasi dan menampilkan informasi tentang jumlah citasi, faktor dampak, dan indeks harga. Perangkat lunak ini juga dapat digunakan untuk membuat laporan bibliometrik yang menunjukkan kinerja penelitian individu atau institusi (Nurul & Winoto, 2022). VOSviewer tersedia secara gratis untuk digunakan, dan dapat diunduh dari situs resmi perangkat lunak (van Eck NJ, 2022).

Literature review adalah suatu tinjauan terhadap literatur yang ada pada suatu bidang penelitian. Tujuan dari *literature review* adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber-sumber yang ada sehingga dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan membantu menetapkan arah penelitian selanjutnya. *Literature review* juga dapat membantu mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian yang lebih bermakna dan berguna. *Literature review* dapat dilakukan dengan mencari dan membaca sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, dan konferensi. Kemudian, sumber-sumber tersebut dapat dikelompokkan dan dianalisis untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing sumber terhadap topik penelitian (Ivanova & Tarnopol'skii, 1994). Melakukan *literature review* memberikan banyak manfaat bagi seorang peneliti, termasuk memberikan kesempatan untuk menunjukkan kedekatan dan pemahaman terhadap topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan kerangka teori dan metodologi penelitian yang akan digunakan, memposisikan diri sebagai salah satu peneliti yang ahli dan memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian serta menguasai setiap tahapannya, dan menunjukkan kepada publik manfaat dari penelitian yang dilakukan

serta bagaimana penelitian tersebut dapat mengatasi kesenjangan atau memberikan solusi atas suatu permasalahan (Cahyono et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah pengaruh variabel Mikroekonomi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang pengaruh variabel Mikroekonomi.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "Mikroekonomi" dalam kurun waktu seluruh tahun (1982-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2023) (Gozali et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Emiliani et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Pengaruh Variabel Mikroekonomi

Hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar pengaruh variabel Mikroekonomi dari tahun 1982 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan publikasi tiap tahunnya, khususnya dalam 5 tahun terakhir. Bahkan, di tahun 2022, publikasinya sebanyak 63 artikel. Jadi, rata-rata publikasi ilmiah seputar pengaruh variabel Mikroekonomi adalah sebanyak 12 artikel per-tahunnya.

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar Mikroekonomi berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1982	1	2007	1	2013	11	2018	27
1995	1	2008	3	2014	16	2019	18
1996	1	2009	3	2015	21	2020	48
1999	1	2010	5	2016	19	2021	52
2002	1	2011	6	2017	22	2022	63
2006	1	2012	2				
Jumlah 323							

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, terdapat 28 afiliasi/lembaga terbanyak yang mempublikasikan jurnal seputar pengaruh variabel Mikroekonomi. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian merupakan lembaga penerbit jurnal terbanyak yang mempublikasikan hasil tentang Mikroekonomi, dengan jumlah publikasi sebanyak 8 jurnal.

Tabel 2. Afiliasi/Instansi penerbit jurnal ilmiah Mikroekonomi

Nama Afiliasi/Instansi	Jumlah Publikasi
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian	8

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB	6
EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	5
Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), JUKRAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi	4
Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, KINERJA	3
Angricultural Socio-Economic Journal, Al-MAQASHID, Analisis Kebijakan Pertanian, Bharanomic, Diponogoro Law Journal, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Ensiklopedia of Journal, Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, IQTISHADUNA, J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat, JEHSS: Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), JAMIE: Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi, Jurnal Abdidas, PROFIT: Jurnal Administrasi Bisnis, Jurnal Administrasi Publik, Jurnal Akunsyah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, Dinamik: Journal of Management Dynamics, JIBAKU: Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Jurnal Manajemen STIE Palopo, Jurnal Pendidikan Insan Mandiri, Kodifikasia, Media Ekonomi, Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, An-Nisbah, MIMBAR, Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Methosika.	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 3, menunjukkan peneliti yang paling produktif, yaitu: Jairin yang berasal dari STIS AL-ITTIHAD Bima, yang menulis sebanyak 5 artikel.

Tabel 3. Produktivitas Peneliti berkaitan dengan Mikroekonomi

Peneliti	Jumlah Publikasi
Jairin (STIS AL-ITTIHAD Bima)	5
Abdul Haris (Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Cirebon)	3
Mujiono (Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bengkalis), Eka Travilta Oktaria (Fakultas Bisnis, Universitas Mitra Indonesia)	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Studi Bibliometrik seputar Pengaruh Variabel Mikroekonomi

Hasil Penelusuran pada artikel penelitian di *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) diekspor dalam format RIS (*Research Information System*), diinput dan dianalisis dengan *VOSviewer*. Kemudian didapatkan hasil visualisasi *network* peta *co-word* perkembangan penelitian seputar pengaruh variabel Mikroekonomi menjadi 7 kluster dan 154 item, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut:

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variabel Mikroekonomi

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, peneliti menemukan 60 faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Mikroekonomi, yaitu:

(1) Pajak. Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Mikroekonomi. Pajak dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang dan jasa, serta keputusan produsen dalam menentukan harga dan produksi. Pajak juga dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pertumbuhan bisnis. Jika pajak terlalu tinggi, konsumen mungkin akan mengurangi pengeluaran dan produsen mungkin akan mengurangi produksi, yang dapat berdampak negatif pada perekonomian mikro.

(2) Peran wanita. Peran wanita dalam perekonomian juga memiliki pengaruh yang signifikan pada Mikroekonomi. Wanita memiliki peran penting dalam produksi, perdagangan, dan konsumsi barang dan jasa. Keterlibatan wanita dalam perekonomian dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga, serta mengurangi kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses dan kesempatan kerja bagi wanita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu memperkuat ekonomi mikro.

(3) Potensi sumber daya ekonomi daerah. Potensi sumber daya ekonomi daerah memiliki pengaruh penting pada Mikroekonomi. Sumber daya ekonomi daerah seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan infrastruktur dapat mempengaruhi tingkat produksi dan kemampuan bisnis lokal untuk bersaing dengan pasar global. Jika sumber daya ekonomi daerah dimanfaatkan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi mikro.

(4) Pola pembinaan pos ekonomi rakyat. Pola pembinaan pos ekonomi rakyat juga memiliki pengaruh pada Mikroekonomi. Pos ekonomi rakyat dapat memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan keterampilan dan kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, pos ekonomi rakyat juga dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh akses ke permodalan dan memperluas jangkauan pasar, yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro.

(5) Dampak proyek terpadu perternakan dan pertanian pangan. Dampak proyek terpadu perternakan dan pertanian pangan juga memiliki pengaruh pada Mikroekonomi. Proyek terpadu ini dapat meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, serta meningkatkan akses pasar untuk produk-produk yang dihasilkan. Hal ini dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Selain itu, proyek ini juga dapat meningkatkan keamanan pangan dan menyediakan akses ke pangan yang lebih sehat bagi masyarakat, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

(6) Ukuran masa ekonomis sebagai ukuran kelembaman. kuran masa ekonomis mengukur seberapa lama aset produktif bisa bertahan sebelum menjadi usang atau tidak efektif lagi. Semakin lama masa ekonomis suatu aset, semakin kecil kelembamannya. Kelembaman mengacu pada kemampuan suatu perekonomian untuk merespons perubahan permintaan atau pasokan dengan cepat. Jika aset yang dimiliki memiliki masa ekonomis yang panjang, maka kelembaman suatu perekonomian akan semakin rendah karena aset tersebut dapat digunakan untuk waktu yang lama tanpa perlu diganti dengan yang baru.

(7) Kemiskinan. Kemiskinan dapat mempengaruhi perekonomian secara negatif karena orang-orang yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dan peluang. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menciptakan dan mempertahankan usaha, meningkatkan produktivitas, serta mengonsumsi barang dan jasa yang dapat meningkatkan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.

(8) Hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah prinsip-prinsip yang mengatur perilaku perekonomian, seperti hukum penawaran dan permintaan serta hukum keuntungan. Hukum ekonomi mempengaruhi perilaku individu, perusahaan, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jika hukum ekonomi diterapkan dengan baik, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

(9) Perbedaan paradigma Ekonomi Konvensional versus Islam. Paradigma ekonomi konvensional berfokus pada menciptakan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan paradigma ekonomi Islam mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam pengambilan keputusan ekonomi. Paradigma ekonomi Islam juga menghindari riba (bunga), spekulasi, dan praktek-praktek ekonomi yang dianggap merugikan masyarakat.

(10) Iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dapat membantu mendorong pertumbuhan Mikroekonomi. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan insentif pajak dan subsidi, menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan transparan, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya seperti modal dan teknologi. Semakin kondusif iklim investasi, semakin banyak usaha kecil dan menengah yang dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian.

(11) Kinerja sosial dan kinerja keuangan. Kinerja sosial dan kinerja keuangan dapat mempengaruhi mikroekonomi dengan beberapa cara. Perusahaan atau organisasi yang berhasil mempertahankan kinerja sosial yang baik, seperti memberikan manfaat kepada masyarakat, dapat memperoleh dukungan dan kepercayaan dari konsumen dan stakeholder, yang dapat meningkatkan reputasi dan kinerja keuangan mereka.

(12) Pemberdayaan potensi ekonomi produktif masyarakat. Pemberdayaan potensi ekonomi produktif masyarakat dapat mempengaruhi mikroekonomi dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan dan menghasilkan kekayaan. Ini dapat mengarah pada peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih besar.

(13) Produktivitas dan rentabilitas. Produktivitas dan rentabilitas sangat penting dalam mikroekonomi, karena perusahaan harus menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas dan efisien agar tetap bersaing dan mencapai keuntungan yang baik. Tingkat produktivitas dan rentabilitas yang tinggi dapat memperkuat daya saing perusahaan dan memberikan keuntungan bagi pemangku kepentingan.

(14) Keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi dapat mempengaruhi mikroekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pasar. Keadilan ekonomi dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(15) Fungsi sosial. Fungsi sosial juga dapat mempengaruhi mikroekonomi dengan cara yang sama dengan keadilan ekonomi. Fungsi sosial yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan menarik, yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dan keberhasilan perusahaan. Hal ini dapat membantu menciptakan pasar yang lebih luas dan meningkatkan akses ke peluang bisnis baru.

(16) Rekonstruksi ekonomi. Rekonstruksi ekonomi dapat mempengaruhi mikroekonomi dengan cara mengubah iklim bisnis secara keseluruhan. Jika rekonstruksi ekonomi berhasil membangun kepercayaan di antara investor dan konsumen, maka ini dapat meningkatkan permintaan dan pertumbuhan ekonomi pada level mikro. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dalam rekonstruksi ekonomi dapat mendorong usaha mikro dan kecil untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.

(17) Kebijakan merek. Kebijakan merek dapat mempengaruhi mikroekonomi dengan cara menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Merek yang kuat dan terpercaya dapat meningkatkan nilai dan harga jual produk, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Ini dapat mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak karyawan dan meningkatkan kesejahteraan pada level mikro.

(18) Kompetensi usaha. Kompetensi usaha dapat mempengaruhi mikroekonomi dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Usaha yang kompeten dapat menghasilkan produk atau layanan dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan keuntungan dan daya saing. Ini dapat membantu usaha mikro dan kecil bertahan dalam pasar yang kompetitif dan dapat meningkatkan kesejahteraan pada level mikro.

(19) Peran sistem Perbankan Syariah. Peran sistem perbankan syariah dalam mikroekonomi adalah memberikan sumber pendanaan yang murah bagi usaha mikro dan kecil. Dengan adanya sistem perbankan syariah, usaha mikro dan kecil dapat mengakses pembiayaan dengan syarat yang lebih terjangkau. Ini dapat membantu usaha mikro dan kecil untuk tumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan pada level mikro.

(20) Peran mahasiswa. Peran mahasiswa dalam mikroekonomi dapat terlihat dalam bentuk inovasi dan kewirausahaan. Mahasiswa dapat menjadi pengusaha baru yang menciptakan lapangan kerja, atau dapat meningkatkan efisiensi usaha mikro dan kecil yang sudah ada. Selain itu, inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat memacu pertumbuhan ekonomi pada level mikro dengan menciptakan produk atau layanan baru yang menghasilkan nilai tambah.

(21) Pembangunan hukum. Pembangunan hukum dapat berdampak positif terhadap mikroekonomi karena dapat menciptakan stabilitas hukum dan kepastian bagi para pelaku usaha. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memudahkan proses investasi serta perencanaan bisnis. Dengan demikian, pembangunan hukum dapat memberikan kontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

(22) Perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dapat berdampak positif terhadap mikroekonomi karena memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha dari tindakan yang tidak sah atau tidak adil dari pihak lain. Hal ini dapat membantu menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan mendorong kegiatan ekonomi dengan lebih baik.

(23) Dana pinjaman bergulir. Dana pinjaman bergulir dapat membantu para pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan akses ke modal. Dengan adanya dana ini, para pelaku usaha dapat memperoleh modal dengan bunga yang lebih rendah sehingga dapat mengurangi biaya modal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

(24) Kearifan lokal. Kearifan lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan potensi lokal seperti produk budaya, kuliner, dan pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat dan membuka peluang investasi baru bagi para pelaku usaha.

(25) *Business strategic analysis*. Business strategic analysis atau analisis strategis bisnis dapat membantu pelaku usaha untuk mengevaluasi kinerja bisnis mereka dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan meningkatkan daya saing di pasar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

(26) Investasi bagi hasil. Investasi bagi hasil dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi investor dan pelaku usaha jika berhasil. Hal ini dapat membantu meningkatkan likuiditas pasar dan mengembangkan investasi baru di sektor-sektor yang potensial. Dalam jangka panjang, investasi bagi hasil dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan akses ke modal dan menciptakan lapangan kerja baru.

(27) Perlindungan produk. Perlindungan produk adalah kebijakan atau undang-undang yang dirancang untuk melindungi konsumen dari produk yang cacat atau berbahaya. Kebijakan ini dapat berdampak positif pada mikroekonomi karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat hubungan antara konsumen dan produsen. Dengan adanya perlindungan produk yang kuat, konsumen akan merasa lebih aman dan nyaman dalam membeli produk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan dan penjualan produk. Hal ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

(28) Perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan hak kepada pihak kedua untuk menggunakan merek dagang atau sistem usaha yang telah dikembangkan oleh pihak pertama. Dampak perjanjian waralaba pada mikroekonomi bisa bervariasi tergantung pada kualitas dan daya tarik merek dagang atau sistem usaha yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Jika merek dagang atau sistem usaha tersebut memiliki daya tarik yang tinggi dan berkualitas baik, maka

perjanjian waralaba dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis pihak kedua, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro.

(29) Peran aspek sosial. Peran aspek sosial mencakup faktor-faktor seperti tanggung jawab sosial perusahaan, keadilan dalam hubungan bisnis, dan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Peran aspek sosial dapat memiliki dampak positif pada mikroekonomi, terutama dalam jangka panjang. Ketika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang baik, misalnya dalam hal lingkungan atau kesejahteraan pekerja, maka hal ini dapat memperbaiki citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan tersebut. Selain itu, ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan ekonomi, hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan dalam proses pembangunan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro.

(30) Pembiayaan Syariah. Pembiayaan Syariah adalah jenis pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dampak pembiayaan Syariah pada mikroekonomi tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan dan bagaimana pembiayaan tersebut dijalankan. Namun secara umum, pembiayaan Syariah dapat meningkatkan akses keuangan bagi bisnis kecil dan menengah (UKM) yang mungkin sulit untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan UKM dan ekonomi mikro secara keseluruhan. Selain itu, pembiayaan Syariah juga dapat membantu mendorong praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan citra bisnis.

(31) Pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat, seperti memberikan pelatihan dan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu, dapat meningkatkan jumlah dan kualitas pengusaha mikro di suatu daerah. Hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru, yang dapat memperkuat ekonomi mikro di daerah tersebut.

(32) Literasi keuangan. Literasi keuangan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manajemen keuangan, termasuk pentingnya menabung, mengelola hutang, investasi, dan asuransi. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup tentang keuangan, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola keuangannya, dan mengurangi risiko keuangan yang dapat berdampak pada mikroekonomi.

(33) Peran Badan Wakaf. Badan Wakaf dapat memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi mikro. Melalui pendirian pusat-pusat pelatihan dan inkubasi bisnis, Badan Wakaf dapat membantu masyarakat membangun keterampilan dan pengetahuan bisnis yang diperlukan untuk mengelola usaha mikro mereka. Selain itu, dengan memberikan modal usaha dan dukungan teknis, Badan Wakaf dapat membantu masyarakat miskin memulai usaha mikro yang berkelanjutan.

(34) Omset bulanan. Omset bulanan usaha mikro dapat menjadi indikator penting dari kesehatan ekonomi mikro. Semakin tinggi omset bulanan, semakin sehat perekonomian mikro, karena ini menunjukkan bahwa usaha mikro tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk bertahan. Dalam jangka panjang, pertumbuhan omset bulanan dapat membantu usaha mikro untuk tumbuh dan berkembang.

(35) Pinjaman bergulir (BUMDES). Pinjaman bergulir dari BUMDES dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan akses ke modal usaha yang dibutuhkan untuk memulai atau memperluas usaha mikro mereka. Hal ini dapat meningkatkan jumlah dan kualitas usaha mikro di suatu daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi mikro di daerah tersebut.

(36) Media sosial. Media sosial dapat mempengaruhi mikroekonomi dalam beberapa cara. Pertama, media sosial dapat membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan keterlibatan konsumen dengan pelanggan. Kedua, media sosial juga dapat memberikan kesempatan untuk membangun merek dan memperkenalkan produk dan layanan baru. Namun, media sosial juga dapat memberikan risiko jika digunakan secara tidak tepat atau kurang bertanggung jawab, seperti menyebarkan informasi palsu atau menimbulkan sentimen negatif yang dapat merugikan perusahaan.

(37) Peran koperasi. Koperasi dapat mempengaruhi mikroekonomi dengan memperkuat kekuatan ekonomi lokal dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Koperasi dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi lokal dengan memberikan akses ke sumber daya dan pelatihan bagi anggota, serta meningkatkan daya beli melalui pembelian kolektif dan negosiasi harga dengan supplier.

(38) Bantuan infrastruktur. Bantuan infrastruktur seperti jalan raya, jaringan listrik, dan jaringan air bersih dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam ekonomi mikro. Infrastruktur yang memadai dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal. Infrastruktur juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

(39) Perilaku ekonomi. Perilaku konsumen dan produsen dapat mempengaruhi pasar mikro. Misalnya, ketika konsumen semakin banyak membeli produk tertentu, permintaan akan meningkat dan harga produk tersebut dapat meningkat. Di sisi lain, ketika produsen semakin banyak memproduksi suatu produk, penawaran dapat meningkat dan harga dapat turun. Perilaku ekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan investasi dan kebijakan bisnis.

(40) Pemberdayaan bank wakaf. Pemberdayaan bank wakaf dapat membantu meningkatkan akses ke modal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Bank wakaf dapat memberikan pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa bunga untuk mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat membantu memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(41) UMKM. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian mikro, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM juga berkontribusi pada pendapatan nasional dan pembangunan sosial. Dalam konteks pasar, UMKM dapat bersaing dengan perusahaan besar dan memperkuat persaingan di pasar.

(42) Permintaan penawaran keseimbangan harga. Permintaan penawaran keseimbangan harga adalah konsep penting dalam mikroekonomi, karena menentukan harga dan kuantitas yang dihasilkan dalam pasar. Jika permintaan dan penawaran seimbang, harga akan stabil dan pasar akan efisien. Namun, jika ada perubahan dalam permintaan atau penawaran, maka dapat terjadi fluktuasi harga dan kuantitas yang dihasilkan dalam pasar.

(43) Peran LazisMU. LazisMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Masyarakat dan Umat) dapat memberikan kontribusi pada perekonomian mikro melalui pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini dapat membantu masyarakat miskin dan dapat membantu pengembangan usaha mikro.

(44) Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian mikro. Kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, seperti investasi, konsumsi, dan ekspor-impor. Kebijakan regulasi juga dapat mempengaruhi pasar, termasuk UMKM.

(45) Kredit perbankan. Kredit perbankan dapat menjadi sumber pembiayaan yang penting bagi UMKM dalam memulai atau memperluas usahanya. Namun, kredit yang sulit didapat atau bunga yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi pengembangan UMKM. Oleh karena itu, ketersediaan kredit dan kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi keberhasilan UMKM.

(46) Pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga dapat memiliki pengaruh positif terhadap mikroekonomi. Jika keluarga diberdayakan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis kecil atau mengembangkan usaha, maka hal ini dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Keluarga yang mampu mengelola keuangan dengan baik juga dapat membantu dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi.

(47) Penjualan konsinyasi (*wakalah bil ujarah*). Penjualan konsinyasi atau wakalah bil ujarah merupakan sebuah mekanisme keuangan yang dapat membantu pengusaha mikro dan kecil untuk memperoleh modal. Dengan cara ini, pengusaha dapat meminjam modal dari pihak lain (seperti bank) dengan memberikan jaminan barang yang dijual dalam kontrak wakalah bil ujarah. Jika dijalankan dengan baik, mekanisme ini dapat membantu pengusaha

mikro dan kecil untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

(48) Relevansi standar akuntansi. Standar akuntansi memiliki pengaruh yang penting dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk perusahaan mikro dan kecil. Standar akuntansi dapat membantu mengurangi risiko kecurangan keuangan dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Hal ini dapat memungkinkan investor dan pihak lain untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, kemitraan, atau transaksi lainnya dengan perusahaan tersebut.

(49) Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah memiliki pengaruh yang signifikan dalam memandu kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan mikroekonomi. Dalam kerangka hukum Ekonomi Syariah, bisnis yang dilakukan harus mematuhi prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi risiko kecurangan dan menjamin keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

(50) Zakat produktif BAZNAS. Zakat produktif merupakan sebuah mekanisme untuk mengalokasikan zakat untuk mendukung kegiatan ekonomi, termasuk pengembangan bisnis mikro dan kecil. Jika dilakukan dengan baik, zakat produktif dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kontribusi sektor mikroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

(51) Ekonomi digital. Ekonomi digital dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada mikroekonomi karena dapat mempercepat pertumbuhan bisnis mikro, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan pelaku bisnis mikro untuk berkompetisi dengan pelaku bisnis besar. Hal ini terutama disebabkan oleh kemampuan teknologi untuk menghubungkan pelaku bisnis mikro dengan pelanggan dan mitra bisnis potensial di seluruh dunia.

(52) Produktivitas pengusaha mikro. Produktivitas pengusaha mikro dapat memiliki dampak positif pada mikroekonomi karena dapat meningkatkan pendapatan, pertumbuhan bisnis, dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Produktivitas yang lebih tinggi juga dapat membantu pelaku bisnis mikro untuk bersaing di pasar yang semakin ketat dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

(53) Relevansi, *Utility* dan *Maslahah*. Konsep relevansi, utilitas, dan masalah dapat membantu pelaku bisnis mikro untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis mikro untuk menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi mereka di pasar.

(54) *Take over* pembiayaan mikro. *Take over* pembiayaan mikro dapat memiliki dampak positif dan negatif pada mikroekonomi. Di satu sisi, *take over* pembiayaan mikro dapat membantu pelaku bisnis mikro untuk mengakses sumber daya yang lebih besar dan berkembang dengan lebih cepat. Namun, di sisi lain, *take over* pembiayaan mikro dapat memicu konsolidasi pasar, yang dapat menyebabkan lebih sedikit persaingan dan kehilangan keanekaragaman produk dan layanan.

(55) Baitul Maal wa Tamwii/BMT. Baitul Maal wa Tamwii (BMT) dapat membantu meningkatkan akses pelaku bisnis mikro ke pembiayaan dan memperkuat basis ekonomi lokal. BMT juga dapat membantu mendorong kewirausahaan dan memperkuat kapasitas pengusaha mikro. Dengan adanya BMT, pelaku bisnis mikro dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk memperluas bisnis mereka, mengembangkan produk dan layanan baru, dan meningkatkan produktivitas mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan memperkuat basis ekonomi mikro.

(56) Permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan dasar mikroekonomi. Jika permintaan meningkat, maka harga dan kuantitas penjualan akan naik. Jika penawaran meningkat, maka harga dan kuantitas penjualan akan turun. Perubahan dalam permintaan dan penawaran akan mempengaruhi keputusan produksi dan harga produk, serta dapat mempengaruhi tingkat laba perusahaan dan pendapatan rumah tangga.

(57) Ketahanan Sosio-Ekonomi. Tingkat ketahanan sosio-ekonomi individu atau rumah tangga dapat mempengaruhi keputusan pengeluaran dan tabungan. Semakin tinggi

tingkat ketahanan sosio-ekonomi, semakin besar kemungkinan individu atau rumah tangga akan mengeluarkan lebih banyak uang dan menabung lebih sedikit.

(58) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat/KUR. Pembiayaan KUR dapat mempengaruhi aktivitas usaha mikro. Jika pembiayaan tersedia dengan bunga yang rendah, maka usaha mikro dapat memperoleh modal yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Sebaliknya, jika pembiayaan sulit diperoleh, maka aktivitas usaha mikro dapat terhambat.

(59) Dampak pandemi. Pandemi dapat mempengaruhi mikroekonomi dengan mempengaruhi permintaan dan penawaran, harga, dan keputusan produksi. Selain itu, pandemi juga dapat mempengaruhi akses ke sumber daya, seperti modal dan tenaga kerja, yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.

(60) Perubahan pendapatan masyarakat. Perubahan pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran, harga, dan keputusan produksi. Jika pendapatan meningkat, maka permintaan akan naik dan harga akan cenderung naik. Sebaliknya, jika pendapatan turun, maka permintaan akan turun dan harga cenderung turun.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh yang Ditimbulkan oleh Variabel Mikroekonomi

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, peneliti menemukan 25 pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel Mikroekonomi, yaitu:

(1) Keuntungan perusahaan. Mikroekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan perusahaan. Melalui analisis biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan produksi dan mengambil keputusan yang tepat dalam menetapkan harga jual produk dan jasa yang optimal. Selain itu, melalui analisis permintaan dan penawaran, perusahaan dapat mengidentifikasi pasar yang menguntungkan dan menyesuaikan produksi dan strategi pemasaran yang sesuai.

(2) Perubahan sosio ekonomi petani. Mikroekonomi dapat mempengaruhi perubahan sosio ekonomi petani melalui analisis pasar. Petani yang mampu menghasilkan produk yang lebih efisien dan berkualitas dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada petani yang tidak mampu. Selain itu, melalui analisis permintaan dan penawaran, petani dapat menentukan harga optimal untuk produk mereka.

(3) Harga saham perusahaan *mining and mining service*. Mikroekonomi mempengaruhi harga saham perusahaan mining and mining service melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis biaya dan pendapatan dapat membantu investor dalam menilai potensi keuntungan dan risiko dari investasi pada perusahaan mining and mining service. Selain itu, faktor-faktor seperti perubahan harga komoditas, regulasi pemerintah, dan persaingan industri juga dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

(4) Penggerak ekonomi daerah. Mikroekonomi dapat menjadi penggerak ekonomi daerah melalui aktivitas bisnis yang ada di daerah tersebut. Melalui analisis pasar, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis di daerah tersebut dan meningkatkan produksi dan penjualan mereka. Selain itu, perusahaan yang sukses dapat menarik lebih banyak investasi ke daerah tersebut dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

(5) Pembangunan ekonomi pedesaan. Mikroekonomi dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi pedesaan melalui analisis permintaan dan penawaran. Petani dan pelaku usaha di pedesaan dapat menghasilkan produk yang lebih efisien dan berkualitas dan menentukan harga optimal untuk produk mereka. Selain itu, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya pedesaan seperti pertanian, peternakan, atau pariwisata dapat meningkatkan pendapatan penduduk setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

(6) UMKM. Mikroekonomi memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM karena UMKM adalah unit bisnis yang kecil dan bergerak di pasar yang lebih sempit, dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti permintaan, persaingan, dan regulasi. Konsep-konsep mikroekonomi seperti biaya produksi, harga, dan elastisitas permintaan dapat membantu pemilik UMKM untuk membuat keputusan yang tepat mengenai produk dan harga jualnya, strategi pemasaran, serta pengelolaan keuangan dan risiko.

(7) Kinerja ekonomi. Mikroekonomi memainkan peran penting dalam menentukan kinerja ekonomi suatu negara. Konsep-konsep mikroekonomi seperti permintaan dan penawaran, produksi dan biaya, serta persaingan dan monopoli dapat mempengaruhi harga dan output di pasar, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami konsep-konsep mikroekonomi, pemerintah dan pengambil kebijakan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

(8) Nilai perusahaan. Konsep-konsep mikroekonomi seperti teori keputusan dan teori perusahaan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, seperti biaya produksi, permintaan pasar, dan tingkat persaingan. Dalam mengelola perusahaan, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan memutuskan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

(9) Struktur modal dan nilai perusahaan. Struktur modal, yaitu komposisi dari sumber dana yang digunakan oleh suatu perusahaan, juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti biaya modal, risiko, dan ketersediaan sumber daya. Konsep-konsep mikroekonomi dapat membantu manajemen dalam memilih struktur modal yang optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan.

(10) Sosial ekonomi masyarakat. Mikroekonomi juga memainkan peran penting dalam memahami hubungan antara faktor-faktor ekonomi dan sosial di masyarakat. Konsep-konsep mikroekonomi seperti distribusi pendapatan dan kekayaan, mobilitas sosial, dan ketimpangan ekonomi dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah dan pengambil kebijakan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

(11) Laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor mikroekonomi, seperti permintaan dan penawaran di pasar, produktivitas dan efisiensi perusahaan, serta tingkat investasi dan inovasi. Perusahaan yang efisien dan produktif dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, sehingga meningkatkan output dan pendapatan nasional. Selain itu, investasi yang tepat dalam riset dan pengembangan serta infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor ekonomi, dan pada akhirnya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

(12) Hukum Ekonomi Islam. Hukum Ekonomi Islam berbicara tentang cara bertransaksi yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak, serta menghindari riba dan spekulasi. Prinsip-prinsip ini dapat mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi, baik perusahaan maupun individu. Pelaku ekonomi yang menjalankan prinsip-prinsip ini akan cenderung lebih mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan tidak hanya mencari keuntungan sesaat. Hal ini dapat membawa dampak positif pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang.

(13) Kinerja Bank Perkreditan Rakyat/BPR. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat/BPR sangat dipengaruhi oleh pengelolaan risiko dan likuiditas. Mikroekonomi memainkan peran penting dalam menentukan risiko kredit dan kemampuan BPR untuk mengelola likuiditasnya. Tingkat suku bunga, kebijakan moneter, dan kondisi pasar juga dapat mempengaruhi kinerja BPR. Sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pemberian kredit kepada pelaku usaha kecil dan menengah, BPR juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi akses ke modal bagi sektor ini.

(14) Risiko investasi saham pada sektor usaha makanan dan minuman. Risiko investasi saham pada sektor usaha makanan dan minuman dipengaruhi oleh berbagai faktor mikroekonomi, seperti performa perusahaan dan kompetisi pasar. Perusahaan dalam sektor ini yang efisien dan mampu menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang bersaing akan cenderung memiliki performa yang baik dan menarik minat investor. Namun, sektor ini juga rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah, perubahan gaya hidup konsumen, dan perubahan dalam bahan baku dan biaya produksi, yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan risiko investasi.

(15) Tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor mikroekonomi, termasuk produktivitas dan efisiensi perusahaan, investasi,

regulasi, dan kondisi pasar. Perusahaan yang efisien dan produktif dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, sehingga meningkatkan output dan pendapatan nasional. Investasi yang tepat dalam riset dan pengembangan serta infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor ekonomi, dan pada akhirnya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Regulasi yang mempromosikan persaingan sehat dan mengurangi biaya produksi juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

(16) Harga saham makanan dan minuman. Harga saham makanan dan minuman dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti permintaan dan penawaran, biaya produksi, inovasi produk, persaingan, dan regulasi pemerintah. Jika permintaan makanan dan minuman meningkat, maka harga saham perusahaan yang bergerak di sektor ini kemungkinan akan naik. Begitu pula jika biaya produksi turun, maka harga saham perusahaan dapat meningkat karena potensi keuntungan yang lebih besar.

(17) Sentra pengelolaan krupuk. Sentra pengelolaan krupuk juga dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi yang sama seperti permintaan dan penawaran, biaya produksi, persaingan, dan regulasi pemerintah. Jika terdapat peningkatan permintaan krupuk, maka harga bahan baku yang dibutuhkan seperti tepung tapioka dan minyak goreng kemungkinan akan naik, sehingga bisa mempengaruhi harga jual dan potensi keuntungan sentra pengelolaan krupuk.

(18) Saham LQ45. Saham LQ45 merupakan indeks saham yang terdiri dari 45 perusahaan terbaik di Indonesia yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Harga saham LQ45 dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti kinerja perusahaan yang termasuk dalam indeks tersebut, kondisi pasar dan persaingan di sektor masing-masing perusahaan, serta regulasi dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi industri tempat perusahaan bergerak.

(19) Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS. Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar keuangan, pengelolaan risiko, kualitas portofolio, dan persaingan dengan bank-bank lain di sektor yang sama. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka bank syariah dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan dan memperoleh keuntungan.

(20) Harga saham JII. Harga saham JII (Jakarta Islamic Index) dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti kinerja perusahaan yang terdaftar di indeks tersebut, kondisi pasar dan persaingan di sektor masing-masing perusahaan, serta regulasi dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi industri tempat perusahaan bergerak. Selain itu, faktor-faktor makroekonomi seperti kebijakan suku bunga dan kondisi pasar keuangan global juga dapat mempengaruhi harga saham JII.

(21) *Return* saham. Return saham dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti kinerja perusahaan, kondisi pasar dan persaingan di sektor yang sama, serta regulasi dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi industri tempat perusahaan bergerak. Faktor-faktor internal perusahaan seperti manajemen keuangan, pengelolaan risiko, inovasi produk, dan efisiensi operasional juga dapat mempengaruhi return saham.

(22) Struktur modal Bank Umum Syariah. Struktur modal Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti kinerja bank, kondisi pasar keuangan, regulasi dan kebijakan pemerintah, serta karakteristik industri perbankan syariah. Struktur modal dapat mempengaruhi risiko dan keuntungan yang dihasilkan oleh bank, serta mempengaruhi kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah.

(23) *Non Performing Financing/NPF* pada Bank Umum Syariah. NPF pada Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti manajemen risiko bank, kualitas portofolio pembiayaan, kondisi ekonomi, serta regulasi dan kebijakan pemerintah. Jika manajemen risiko bank tidak efektif, kualitas portofolio buruk, atau kondisi ekonomi memburuk, maka kemungkinan NPF akan meningkat.

(24) Pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti akses pendidikan dan pelatihan, kesempatan kerja, akses ke pasar dan sumber daya, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengentasan kemiskinan. Faktor-faktor ini dapat membantu meningkatkan kemampuan individu dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

(25) Penghimpunan zakat. Penghimpunan zakat dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroekonomi seperti persepsi dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, kebijakan pemerintah yang mendukung penghimpunan zakat, serta tata kelola lembaga zakat. Jika masyarakat lebih sadar akan kewajiban zakat dan pemerintah mendukung penghimpunan zakat melalui kebijakan dan program, maka penghimpunan zakat dapat meningkat. Selain itu, tata kelola yang baik dan efektif pada lembaga zakat juga dapat mempengaruhi tingkat penghimpunan zakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar pengaruh variabel Mikroekonomi selama kurun waktu tahun 1982 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 323 artikel penelitian, yang berasal dari jurnal internasional terindeks *Scopus*, jurnal internasional, dan jurnal nasional terindeks Sinta.
- Afiliasi/lembaga yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian adalah Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian merupakan lembaga penerbit jurnal terbanyak yang mempublikasikan hasil tentang Mikroekonomi, dengan jumlah publikasi sebanyak 8 jurnal.
- Peneliti yang paling produktif mempublikasikan hasil penelitian adalah Jairin yang berasal dari STIS AL-ITTIHAD Bima, yang menulis sebanyak 5 artikel.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar pengaruh variabel Mikroekonomi terbagi menjadi 7 kluster dan 154 item topik. Kluster 1 terdiri dari 38 topik, kluster 2 terdiri dari 33 topik, kluster 3 terdiri dari 24 topik, kluster 4 terdiri dari 19 topik, kluster 5 terdiri dari 15 topik, kluster 6 terdiri dari 15 topik, dan kluster 7 terdiri dari 10 topik.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 2 tema utama penelitian seputar pengaruh variabel Mikroekonomi, yaitu: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Mikroekonomi, dengan jumlah 60 faktor; dan (2) Pengaruh yang diakibatkan oleh variabel Mikroekonomi, dengan jumlah 25 pengaruh.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. A. (2022). ANTUSIAS KEWIRAUSAHAAN UMKM TERHADAP BISNIS ONLINE DI MASA PANDEMI: Dengan pemaparan yang sudah dijelaskan maka jurnal ini penulis akan membahas terkait dengan pentingnya pengembangan produktivitas kewirausahaan dimasa pandemi Covid 19 terhadap bisnis onl. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBAKU)*, Vol. 2 No. 1 (2022): *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 65–72.
- Arfah, A. (2022). Urgensi Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Syariah. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, Vol 3, No 1 (2022): *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*.
- Budianto, E. W. H. (2022a). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022b). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA

- PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 8, No 1 (2023): Januari-Juni 2023, 94–113. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 2(December), 76–94.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO DIVIDEND PER SHARE (DPS) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL : STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(01), 109–126. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12.
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideiejeb.v4i1.151>
- Ivanova, A. N., & Tarnopol'skii, B. L. (1994). Effects of diffusion instability in inhomogeneous conditions. *Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 34(8–9), 1045–1055.
- Jena, K. L., Swain, D. K., & Sahu, S. B. (2012). Scholarly communication of the electronic library from 2003-2009: A bibliometric study. *Electronic Library*, 30(1), 103–119. <https://doi.org/10.1108/02640471211204097>
- khusaini, muhammad. (2013). *ekonomi mikro : dasar-dasar teori*. UB Press.
- Nurul, F., & Winoto, Y. (2022). Pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan penelitian dengan topik arsitektur informasi pada Google scholar menggunakan Vosviewer Bibliometric mapping of research developments using information architecture topics on Google scholar using Vosviewer Abstra. ... of *Library and Information ...*, 2(1), 43–60.
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Sukirno, S. (2005). *Mikro Ekonomi:Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.
- ZAHARA, V. M., & ANWAR, C. J. (2020). *MIKROEKONOMI (SEBUAH PENGANTAR)*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.